

УДК 341.1/8: 341.3

Славна Оксана Володимирівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри конституційного права та прав людини
Національної академії внутрішніх справ

Oksana V. Lapka –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Constitutional Law and Human Rights,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)

Лапка Оксана Ярославівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри теорії, історії та філософії права
Національної академії внутрішніх справ

Oksana Ya. Lapka –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Theory, History and Philosophy of Law,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)

Моделі врегулювання міжнародних конфліктів: особливості застосування в умовах російсько-української війни

Стаття присвячена комплексному аналізу моделей врегулювання міжнародних конфліктів та особливостей їх застосування в контексті російсько-української війни. Актуальність теми зумовлена триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, яка є складним багатовимірним конфліктом, що вимагає глибокого розуміння існуючих теоретичних підходів та їхньої практичної адаптації. У статті проаналізована ідентифікація найбільш релевантних моделей врегулювання для даного конфлікту, виявлені їхні потенційні можливості та обмеження, а також розроблені практичні рекомендації щодо їхнього застосування.

Здійснено критичний огляд основних теоретичних моделей врегулювання міжнародних конфліктів, включаючи дипломатичні, посередницькі, правові, економічні та силові підходи. Проаналізовано їхню еволюцію, ключові характеристики, переваги та недоліки. Особливу увагу приділено вивченню специфіки російсько-українського конфлікту, його історичним передумовам, геополітичному контексту та ключовим акторам. Досліджено вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на динаміку конфлікту та можливості його врегулювання.

На основі проведеного аналізу визначено особливості застосування існуючих моделей врегулювання в умовах російсько-української війни. Виявлено, що традиційні підходи часто виявляються недостатньо ефективними через асиметричність сторін, глибоко вкорінені суперечності та деструктивну роль агресора. Розглянуто потенціал комбінованого застосування різних моделей, а також важливість врахування таких факторів, як міжнародні санкції, військова допомога, інформаційна боротьба та роль міжнародних організацій. Запропоновано нові підходи та модифікації існуючих моделей, адаптовані до специфіки російсько-українського конфлікту, з акцентом на довгострокове врегулювання та відновлення територіальної цілісності України.

Ключові слова: міжнародний конфлікт, врегулювання конфлікту, моделі врегулювання, російсько-українська війна, дипломатія, посередництво, санкції, міжнародні організації.

O.V. Slavna, O.Ya. Lapka Models of International Conflict Regulation: Features of Application in the Conditions of the Russian-Ukrainian War

The article explores contemporary models of international conflict resolution, with a focus on their adaptation and practical application in the context of the Russian-Ukrainian war. The author analyzes key approaches to resolving international armed conflicts, including: the Bosnian model, based on preserving the territorial integrity of the state under federal conditions; the Croatian model, which, in contrast to the Bosnian, resolves territorial issues through unilateral actions and the loyalty of loyalists rather than peaceful negotiations and compromise; and the Pakistani model, which has led to prolonged and bloody conflicts when the state failed to defeat separatist forces militarily or concluded that the cost of reintegrating disloyal regions outweighed potential benefits. The German model envisions the return of lost territories under pre-war conditions through peaceful negotiations involving external actors.

The study argues that the Russian-Ukrainian armed conflict does not conform to the traditional parameters of inter-state disputes and has a complex hybrid nature, combining military, political, informational, and humanitarian dimensions. This necessitates a rethinking of existing peace settlement models, considering challenges such as violations of international law, the non-recognition of Ukraine's sovereignty, massive human rights violations, and genocidal actions by the aggressor state.

The authors conduct a comparative analysis of the application of different models in conflicts in other countries, revealing both the potential and limitations of each. It is concluded that effective resolution of the Russian-Ukrainian war is only possible through a comprehensive approach that integrates elements of coercion (via international sanctions and the prosecution of war criminals), diplomatic isolation of the aggressor, active engagement of international organizations, and a long-term process of post-conflict reconstruction.

The article is interdisciplinary in nature and is of interest to scholars in the fields of international law, security studies, conflict resolution, as well as practitioners involved in peacebuilding efforts.

Keywords: *international conflict, conflict resolution, settlement models, Russian-Ukrainian war, diplomacy, mediation, sanctions, international organizations.*

Постановка проблеми. У сучасному світі міжнародні відносини характеризуються зростаючою складністю та динамізмом, що, на жаль, супроводжується численними випадками виникнення та ескалації міждержавних конфліктів. Ці конфлікти, маючи різноманітні причини та форми прояву, становлять серйозну загрозу міжнародній безпеці та стабільності, призводять до значних людських втрат, руйнувань інфраструктури та дестабілізації регіонів. У цьому контексті особливої актуальності набуває дослідження моделей врегулювання міжнародних конфліктів як теоретичної основи та практичного інструментарію для їхнього запобігання, стримування та розв'язання.

Одним із найбільш кричущих та масштабних викликів сучасності є триваюча збройна агресія Російської Федерації проти України. Цей конфлікт, розпочавшись у 2014 році та набувши повномасштабного характеру у 2022 році, став не лише трагедією для українського народу, але й глибоко вплинув на систему міжнародних відносин, поставивши під сумнів ефективність існуючих механізмів

міжнародної безпеки та принципів суверенітету й територіальної цілісності держав. Таким чином, існує нагальна потреба у глибокому науковому осмисленні можливостей та обмежень застосування існуючих моделей врегулювання міжнародних конфліктів в умовах російсько-української війни. Виникає низка важливих наукових питань серед яких: які особливості російсько-українського конфлікту ускладнюють застосування традиційних моделей врегулювання? Які модифікації існуючих моделей або нові підходи можуть бути більш ефективними в даному контексті? Яку роль відіграють різні міжнародні актори (держави, міжнародні організації, неурядові організації) у процесах врегулювання конфлікту? Які довгострокові наслідки російсько-української війни для теорії та практики врегулювання міжнародних конфліктів?

Вирішення зазначених проблем має не лише теоретичне, але й важливе практичне значення для розробки ефективних стратегій деескалації конфлікту, відновлення миру та забезпечення стабільності в регіоні та світі. У зв'язку з цим, дослідження особливостей

застосування моделей врегулювання міжнародних конфліктів в умовах російсько-української війни є актуальним та своєчасним науковим завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Маючи широкий спектр особливостей, питання означеної проблематики знайшли своє відображення у наукових роботах таких вітчизняних учених, як: С. Андрейченко, В. Антипенко, В. Бакуменко, О. Бандурка, І. Бекешкіна, В. Базов, Б. Бернадський, М. Буроменський, О. Буткевич, К. Бусол, В. Буткевич, М. Гнатовський, І. Гришина, М. Грушко, С. Денисенко, К. Доді, С. Дубенко, В. Дяченко, Г. Жекало, О. Задорожній, Н. Зелінська, В. Мандрагеля, В. Князев, Г. Сагач, В. Луговий, В. Майборода, Н. Нижник, В. Олуйко, Г. Перепелиця, О. Резніков, В. Смолій, О. Сенаторова, С. Стасюк, Г. Осовська, С. Телешун, Л. Чупрій та ін.

Незважаючи на вагомий внесок зазначених науковців у дослідження проблематики врегулювання міжнародних конфліктів, актуальні геополітичні реалії та емпіричний досвід генезису й динаміки сучасних міжнародних конфліктів, зокрема російсько-української війни, зумовлюють необхідність ідентифікації новітніх підходів та розробки ефективних моделей превенції та деескалації міжнародних конфліктів з урахуванням українського досвіду.

Невирішені раніше проблеми. Дослідження моделей врегулювання міжнародних конфліктів є усталеною галуззю наукового знання, проте застосування існуючих теоретичних розробок до унікального контексту російсько-української війни виявляє низку невирішених проблем. Серед них варто виокремити: обмежена ефективність традиційних моделей, недостатнє врахування гібридного характеру конфлікту, проблема асиметричності сторін та деструктивної ролі агресора, відсутність консенсусу щодо оптимальної моделі врегулювання, недостатнє дослідження впливу внутрішніх факторів, обмежене розуміння довгострокових наслідків конфлікту, недостатня розробка механізмів відновлення та примирення.

Метою статті є комплексний аналіз існуючих моделей врегулювання міжнародних конфліктів та виявлення особливостей їхнього

застосування в специфічних умовах російсько-української війни.

Виклад основного матеріалу. Повномасштабне збройне вторгнення Російської Федерації на територію України у лютому 2022 року спричинило найглибшу безпекову та гуманітарну кризу на Європейському континенті з часів Другої світової війни. Збройна агресія з боку Росії призвела до масштабних руйнувань інфраструктури, численних людських жертв серед цивільного населення та порушення основоположних норм міжнародного гуманітарного права. Із початку збройної агресії Російська Федерація систематично порушує встановлені правила ведення воєнних дій та норм міжнародного права, зокрема здійснюючи численні воєнні злочини та злочини проти людяності [1]. Починаючи з 2014 року, Україна намагалась використати всі існуючі способи та засоби врегулювання військового конфлікту. Однак, як показала історія, угоди та домовленості зі стороною, яка не підтримує загальних принципів міжнародного права, попирає життя людини та має на меті тільки окупацію та анексію територій інших країн, «не вартують паперу на якій вони написані». Військовий конфлікт, який виник між РФ та Україною зумовлює розв'язання низки складних теоретичних і практичних проблем, пов'язаних із застосуванням моделей врегулювання міжнародного конфлікту в контексті російсько-української війни.

Міжнародне врегулювання конфліктів охоплює процеси деескалації напруженості між державами або підтримання її на рівнях, що сприяють стабільному мирному здійсненню державами власних стратегічних цілей.

Врегулювання конфлікту являє собою стратегічний підхід до процедурного розв'язання конфліктної ситуації, орієнтований на досягнення компромісних домовленостей, що дозволяють сторонам частково реалізувати первинні цілі. Це є певна послідовність дій, спрямована на елімінування фундаментальних суперечностей та вироблення рішень, прийнятних для всіх акторів конфлікту.

Існує різноманітний спектр інструментів, що застосовуються сторонами конфлікту з метою його розв'язання, які часто функціонують автономно від інтервенцій ООН та регіональних організацій або прагнуть до інтеракції з ними.

Попри деклароване прагнення держав до мирного врегулювання міжнародних конфліктів, вони, водночас, зберігають готовність до застосування сили як одного з інструментів забезпечення власної безпеки, що свідчить про усвідомлення можливості ескалації конфліктних ситуацій. У межах системи запобігання та врегулювання міждержавних конфліктів зазвичай виокремлюють кілька універсальних підходів до застосування сили: переконання, примус і придушення. Ці методи відображають різні ступені інтенсивності та спрямованості силового впливу, що можуть бути адаптовані відповідно до конкретного контексту міжнародного протистояння.

На сучасному етапі військові організації дедалі частіше залучаються до врегулювання конфліктів у нових форматах та з урахуванням змінених цілей. Застосування збройної сили у формі прямого втручання відбувається порівняно рідко, навіть у регіонах з потужними структурами безпеки, зокрема в Європі. Натомість миротворчі операції все ще можуть виконувати класичну функцію фізичного розмежування конфліктуючих сторін задля запобігання ескалації насильства, проте їхній функціонал значно розширився. Сучасні місії охоплюють гуманітарну допомогу, сприяння переселенню біженців, а також заходи з відновлення критичної інфраструктури, що свідчить про трансформацію миротворчої діяльності в бік комплексного реагування на наслідки збройних конфліктів[2, с. 207].

Задля подолання ескалаційної спіралі, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, Україні доцільно проаналізувати досвід держав, які зазнали міжнародних конфліктів і втратили частини своєї території. У цьому контексті особливої уваги потребує вивчення можливих підходів до врегулювання конфліктів у південно-західному регіоні з урахуванням військових та економічних втрат, суспільних настроїв, а також позицій ключових міжнародних суб'єктів. Потенційно релевантними для України можуть бути чотири міжнародні моделі врегулювання: боснійська, хорватська, пакистанська та німецька. Водночас варто наголосити, що будь-який порівняльний аналіз має умовний характер, оскільки жодна з наявних моделей не здатна повністю охопити складність і унікальність українського випадку, з

огляду на специфіку геополітичного контексту, характер агресії та гібридну природу конфлікту.

Насамперед важливо зазначити, що «боснійська модель врегулювання міжнародних військових конфліктів» є терміном, який часто використовується в політичному та експертному середовищі для опису комплексу заходів, вжитих для припинення Боснійської війни (1992-1995) та подальшого державного будівництва в Боснії і Герцеговині. В науковому дискурсі цей термін є дещо узагальненим і потребує конкретизації.

Однак, якщо розглядати Дейтонські угоди 1995 року як ключовий елемент цієї «моделі», можна виокремити наступні характерні риси та підходи:

Міжнародне посередництво та тиск: Ключову роль у досягненні миру відіграли інтенсивні переговори за активного посередництва міжнародних акторів, насамперед США та ЄС. Застосовувався політичний та дипломатичний тиск на сторони конфлікту з метою примушення їх до компромісу. Забезпечення гарантій виконання угод міжнародними силами (IFOR, пізніше SFOR).

Збереження територіальної цілісності через федералізацію: Боснія і Герцеговина збереглася як єдина держава в міжнародно визнаних кордонах. Було запроваджено складну федеративну структуру, що складається з двох основних утворень: Федерації Боснії і Герцеговини (переважно населеної босняками та хорватами) та Республіки Сербської (переважно населеної сербами). Така структура була компромісом, спрямованим на задоволення інтересів основних етнічних груп та запобігання подальшому розпаду країни.

Етнічний поділ влади та квотування: Дейтонські угоди передбачали складну систему розподілу влади на всіх рівнях державного управління, засновану на етнічних квотах. Президія Боснії і Герцеговини складається з трьох членів, які представляють три основні етнічні групи (босняків, хорватів, сербів) і по черзі очолюють її. Аналогічні принципи застосовуються при формуванні уряду та інших державних інституцій.

Міжнародний нагляд та опікунство: Була запроваджена посада Високого представника міжнародної спільноти, який мав широкі повноваження щодо контролю за виконанням Дейтонських угод та прийняття рішень у Боснії і

Герцеговині. Міжнародні організації (ООН, ОБСЄ, ЄС) відігравали важливу роль у моніторингу ситуації, наданні допомоги у відбудові та реформуванні країни.

Фокус на припиненні бойових дій, а не на глибокому врегулюванні причин конфлікту: Ключовим завданням Дейтонських угод було негайне припинення кровопролиття. Угоди меншою мірою були спрямовані на глибоке подолання етнічної ненависті, травм війни та усунення першопричин конфлікту.

З наукової точки зору, «Боснійська модель» є предметом дискусій та має як позитивні, так і негативні аспекти. З позитивного: дозволила припинити масштабний збройний конфлікт та запобігти подальшим людським втратам; зберегла територіальну цілісність Боснії і Герцеговини в складних умовах глибокого етнічного розколу; забезпечила відносний мир та стабільність протягом тривалого періоду часу; створила рамки для функціонування держави, хоча й складні та громіздкі. Серед негативних аспектів: законсервувала етнічний поділ та створила складну, неефективну систему управління, що часто призводить до політичних криз та блокування реформ; не сприяла глибокому примиренню та подоланню етнічної ненависті; залишила значний вплив міжнародних акторів на внутрішню політику країни, що обмежує її суверенітет; фактично легітимізувала результати етнічних чисток та територіальні здобутки, досягнуті силою.

У випадку російсько-української війни, «боснійська модель» часто згадується як один із можливих сценаріїв врегулювання, проте викликає значну критику в українському суспільстві через ризики фактичної легітимізації російської окупації та нав'язування складної системи управління під зовнішнім контролем.

Фундаментальною метою боснійської моделі врегулювання конфлікту є його інтерналізація, а не елімінація першопричин. З огляду на це, проведення компаративного аналізу між особливим статусом тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України та статусом конститутивних суб'єктів Боснії і Герцеговини (Федерації Боснії і Герцеговини та Республіки Сербської) є методологічно некоректним. Мінський формат врегулювання демонструє конгруентність з

інтересами Російської Федерації, оскільки надає можливість РФ легітимізувати контрольований проросійський анклав в межах України, формально виводячи його за межі активної фази конфлікту[3, с. 74].

Термін «хорватська модель врегулювання конфлікту» не є чітко усталеним науковим терміном, як, наприклад, «Дейтонська модель». Однак, коли говорять про «хорватську модель» у контексті врегулювання міжнародних військових конфліктів, зазвичай мають на увазі підхід, який Хорватія застосувала для відновлення свого суверенітету та територіальної цілісності після Війни за незалежність (1991-1995), зокрема щодо окупованих територій так званої «Республіки Сербська Країна».

На відміну від Боснії і Герцеговини, де врегулювання значною мірою відбувалося шляхом переговорів та компромісів за активної участі міжнародних посередників (що призвело до складної федеративної структури), Хорватія зробила ставку на військові операції для повернення окупованих територій.

Ключовими військовими операціями, що визначили «хорватську модель», були «Блискавка» (Operacija Bljesak) у травні 1995 року та «Буря» (Operacija Oluja) у серпні 1995 року. Ці операції призвели до розгрому збройних формувань сербських сепаратистів та відновлення контролю Хорватії над значною частиною окупованих територій[4, с. 508].

На відміну від Боснії і Герцеговини, де Республіка Сербська отримала широкі автономні права, Хорватія не пішла на створення подібних автономних утворень на своїх звільнених територіях. Замість цього було запропоновано обмежені права для сербської меншини, гарантовані конституцією та законами Хорватії, але без формування окремих політичних суб'єктів.

Після військових операцій Хорватія зосередилася на процесах реінтеграції звільнених територій у свій політичний, правовий та економічний простір.

У випадку Східної Славонії, Барані та Західного Срему (так званого Хорватського Подунав'я), де сербське населення становило більшість і межувало з Сербією, була застосована стратегія мирної реінтеграції через Тимчасову адміністрацію ООН (UNTAES) у 1996-1998

роках. Однак навіть цей процес відбувся з чітким розумінням відновлення повного суверенітету Хорватії[5, с. 117].

З наукової точки зору, «хорватська модель» є прикладом врегулювання конфлікту шляхом силового відновлення територіальної цілісності. Її ефективність у конкретному хорватському контексті пояснюється низкою факторів, включаючи: військову перевагу Хорватії на певному етапі конфлікту; відносну монолітність хорватського суспільства у питанні відновлення територіальної цілісності; зміну геополітичної ситуації та зменшення підтримки сербських сепаратистів з боку Белграда.

У контексті російсько-української війни концепція імплементації «хорватської моделі» нерідко артикулюється в українському дискурсі як потенційний механізм деокупації територій. Проте, необхідно враховувати фундаментальні розбіжності між зазначеними конфліктними ситуаціями, зокрема: масштаб та інтенсивність російської військової присутності; довшу лінію фронту та більшу кількість окупованих територій; значно більший військовий потенціал Росії; ризики масштабної гуманітарної катастрофи та значних військових втрат у разі силової деокупації; різний міжнародний контекст та рівень підтримки України.

Застосування Пакистаном стратегій врегулювання конфліктів характеризується випадками пролонгації та ескалації насильства, що є наслідком неспроможності держави досягти військової перемоги над сепаратистськими угрупованнями або усвідомлення того, що трансакційні витрати, пов'язані з утриманням нелояльних регіонів, перевищують потенційні економічні чи політичні переваги від їхньої реінтеграції.

Аналіз історичного досвіду держав свідчить про те, що застосування підходів, аналогічних «пакистанській моделі», відбувалося переважно в умовах тривалих громадянських війн, що чинили значний деструктивний вплив на державну цілісність. Зокрема, Пакистан констатував неможливість збереження контролю над Бангладеш після дев'ятимісячного збройного конфлікту в 1971 році. Судан визнав право Південного Судану на самовизначення внаслідок 22-річного збройного протистояння (1983-2005 рр.). Аналогічно, Ефіопія усвідомила нездатність утримати

Еритрею після тридцятирічної виснажливої війни (1961-1991 рр.). Історичний досвід фіксує випадки мирного роз'єднання складових частин унітарних держав, зумовлені неспроможністю досягнення компромісу щодо моделі державного управління. До таких внутрішніх конфліктів належать конституційний розпуск Чехословаччини (1992-1993 рр.), припинення існування Державного союзу Сербії і Чорногорії (2006 р.) та виключення Сінгапуру зі складу Малайзії (1965 р.). Зазначений сценарій є менш релевантним для України з огляду на відсутність фундаментальних протиріч у більшості сфер суспільного життя та інтенсивність збройної агресії, що супроводжується масштабними актами насильства [6, с. 66].

Як бачимо, аналогічно іншим парадигмам врегулювання конфліктів, імплементація елементів «пакистанської моделі» щодо тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України могла б мати амбівалентні наслідки для української держави.

Одним із ключових «наслідків» пакистанського досвіду для України могло б означати фактичне прийняття окупації Росією Криму та частини східних і південних територій, відмову від активних зусиль з їхньої деокупації в осяжній перспективі. Пакистанський досвід демонструє тривалі, невирішені конфлікти (наприклад, Кашмір). Застосування подібного підходу до України призвело б до замороження конфлікту без чітких перспектив його справедливого врегулювання, підтримуючи постійну напруженість та нестабільність у регіоні.

Пасивне прийняття окупації або фокус лише на формальному врегулюванні без реального відновлення територіальної цілісності могло б бути розцінене як непряма легітимізація російської агресії та порушення міжнародного права. Будь-яка спроба «врегулювання» конфлікту шляхом фактичної втрати територій або замороження конфлікту на невігідних для України умовах призведе до глибокої внутрішньої політичної кризи, соціальної напруженості та поляризації українського суспільства.

Підрив міжнародного права та безпекової системи. Продовження гуманітарної кризи. Прийняття втрати територій або замороження конфлікту на невігідних умовах може призвести

до послаблення міжнародної підтримки України та ускладнення її євроінтеграційних прагнень.

Станом на 2025 рік, внаслідок подальшої територіальної експансії Російської Федерації, застосування підходів, що асоціюються з «пакистанською моделлю», набуло статусу неприйнятної стратегії для України.

Німецька модель являє собою найбільш атрактивний, проте водночас і найбільш складний сценарій довгострокового врегулювання територіальних питань. Сутність даної моделі полягає у реінтеграції відчужених територій на умовах, що передували конфлікту, шляхом мирних переговорів за модераторства зовнішніх інституцій. Її привабливість зумовлена можливістю повернення втрачених територій не військовим шляхом, а засобами «м'якої сили», зокрема через визнання іншою стороною переваг політико-економічної системи ініціатора об'єднання[7, с. 19]. Німеччина послідовно виступає за вирішення конфліктів шляхом переговорів, посередництва та інших дипломатичних інструментів. Силкові методи розглядаються як крайній захід і застосовуються лише в рамках міжнародного права та за підтримки міжнародних організацій. Вона є активним прихильником та учасником міжнародних організацій, таких як ООН, ЄС, ОБСЄ, і розглядає їх як ключові платформи для врегулювання конфліктів. Її зусилля часто спрямовані на пошук колективних рішень та легітимізацію дій через ці інститути.

В порівняльному аспекті, на відміну від «хорватської моделі», німецький підхід не передбачає пріоритетності силового відновлення територіальної цілісності. На противагу «пакистанської моделі», німецький підхід не характеризується пасивністю перед обличчям конфлікту або змиренням з територіальними втратами. Німецький підхід, на відміну від деяких інших, робить акцент на мультилатералізмі та легітимності дій через міжнародні інститути.

Водночас, у стратегічній перспективі, єдино прийнятним сценарієм є реінтеграція відчужених територій. Відповідно до принципів німецької моделі, досягнення кінцевої мети повернення непідконтрольних територій передбачає фактичне відтермінування цього процесу в короткостроковій перспективі за підтримки зовнішніх акторів[8, с. 231].

Федеративна Республіка Німеччина виступає одним із ключових міжнародних акторів у контексті зусиль, спрямованих на врегулювання російсько-українського конфлікту. Її залученість характеризувалася активною дипломатичною участю в рамках Нормандського формату (до моменту його фактичного припинення), підтримкою санкційного режиму Європейського Союзу щодо Російської Федерації, наданням значної фінансової та гуманітарної допомоги Україні, участю в міжнародних ініціативах з розслідування воєнних злочинів та підтримкою європейської інтеграції України.

Незважаючи на зазначені зусилля, процес врегулювання російсько-українського конфлікту залишається складним завданням, що зумовлено агресивною позицією Російської Федерації та її ігноруванням норм міжнародного права.

Висновки. Більшість наявних моделей врегулювання конфліктів були сформовані в іншому міжнародно-політичному контексті та не в повній мірі відображають специфіку конфлікту високої інтенсивності між державами, що характеризуються асиметрією військового потенціалу та глибокими історичними й ідентифікаційними розбіжностями, як це спостерігається у випадку російсько-української війни. У зв'язку з цим, ефективність дипломатичних інструментів, посередницьких зусиль та міжнародних санкцій у даному конкретному випадку потребує критичної реєвалюації.

Російсько-український конфлікт інтегрує ознаки класичної міждержавної війни з елементами гібридної війни, що включають інформаційні операції, кібернетичні атаки, застосування недержавних збройних формувань та економічний тиск. Наявні моделі врегулювання часто не забезпечують комплексного підходу до розв'язання подібних багатовимірних конфліктних ситуацій.

Традиційні моделі врегулювання зазвичай передбачають готовність обох сторін до компромісу та пошуку взаємоприйнятних рішень. У випадку російсько-української війни очевидною є деструктивна позиція агресора, спрямована на порушення суверенітету та територіальної цілісності України, що суттєво ускладнює застосування класичних підходів.

Значна частина досліджень концентрується на поточній стадії конфлікту, недостатньою мірою враховуючи його довгострокові наслідки для регіональної та глобальної безпеки, а також для формування майбутніх парадигм врегулювання аналогічних конфліктних ситуацій.

Після завершення інтенсивної фази конфлікту виникне нагальна потреба у розробці дієвих механізмів відновлення зруйнованої інфраструктури, досягнення соціальної когезії та налагодження примирення між протиборчими суспільствами, що, своєю чергою, потребує

наукового обґрунтування та адаптації наявних теоретичних моделей.

Вирішення окреслених невирішених проблем є визначальним для формування ефективних стратегій врегулювання російсько-українського конфлікту та превенції аналогічних конфліктних ситуацій у майбутньому. Це передбачає застосування міждисциплінарного підходу, інтеграцію теоретичних знань з емпіричним аналізом та врахування специфічних характеристик сучасних міжнародних відносин.

Список використаних джерел:

1. Ключові питання та відповіді про російську агресію. Сайт Міністерства закордонних справ України. URL: <https://mfa.gov.ua/protidiya-agresiyi-rf/klyuchovi-pitannya-ta-vidpovidi-pro-rosijsku-agresiyu>.
2. Стасюк С. В. Особливості регулювання сучасних збройних конфліктів: проблеми та перспективи. *Юридична наука*. 2011. № 1 (1). С. 206-210
3. Особливості політичних конфліктів у сучасній Україні та світі: мо-нограф. / за ред. Г.П. Щедрової. Дніпро: Університет імені Альфреда Но-беля, 2015. 148 с.
4. Попович Т.П., Топольницька М.І. Перспективи закінчення російсько-української війни (хорватська модель). *Юридичний науковий електронний журнал*. 2024. № 2. С. 507-510.
5. Загребельний О.В. Особливості врегулювання воєнно-політичних конфліктів: дис. канд. політ. наук: 23.00.02. Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ. 242 с.
6. Shvets K. World models of post-conflict territory governance. Experience for Ukraine. *Political Life*, 2022, 2, Pp. 61-69.
7. Леонова О. Г. «М'яка сила»: інструменти і коефіцієнти Вляна. *Observer*. № 3. С. 18-28.
8. Фукуяма Ф. Кінець історії та остання людина. Лондон: Пінгвін, 2020. 464 с.

References:

1. Kliuchovi pytannia ta vidpovidi pro rosiisku ahresiiu. Sait Ministerstva zakordonnykh sprav Ukrainy. URL: <https://mfa.gov.ua/protidiya-agresiyi-rf/klyuchovi-pitannya-ta-vidpovidi-pro-rosijsku-agresiyu>.
2. Stasiuk S. V. Osoblyvosti rehuliuвання suchasnykh zbroinykh konfliktiv: problemy ta perspektyvy. *Yurydychna nauka*. 2011. № 1 (1). S. 206-210
3. Osoblyvosti politychnykh konfliktiv u suchasni Ukraini ta sviti: mo-nohraf. / za red. H.P. Shchedrovoi. Dnipro: Universytet imeni Alfreda No-belia, 2015. 148 s.
4. Popovych T.P., Topolnytska M.I. Perspektyvy zakinchennia rosiisko-ukrainskoi viiny (khorvatska model). *Yurydychni naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2024. № 2. S. 507-510.
5. Zahrebelnyi O.V. Ocoblyvosti vrehuliuвання voienno-politychnykh konfliktiv: dys. kand. polit. nauk: 23.00.02. Nats. un-t im. T. Shevchenka. Kyiv. 242 s.
6. Shvets K. World models of post-conflict territory governance. Experience for Ukraine. *Political Life*, 2022, 2, Pp. 61-69.
7. Leonova O. H. "Miaka syla": instrumenty i koefitsiienty Vliana. *Observer*. № 3. S. 18-28.
8. Fukuiama F. Kinets istorii ta ostannia liudyna. London: Pinhvin, 2020. 464 s.